

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LAS ENSEÑANZAS
STEM DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(STEMMEL)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
UGR/CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CIUDAD AUTÓNOMA
DE
MELILLA

CUESTIONARIO PROYECTO STEMMEL

Este cuestionario es anónimo y tiene fines exclusivamente de investigación educativa sobre el uso de tecnologías emergentes y STEM (acrónimo por sus siglas en inglés de los términos Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Las tecnologías emergentes a las que se refiere el cuestionario son:

- Realidad aumentada
- Realidad virtual inmersiva
- Robótica educativa
- Impresión 3D
- Simulaciones y laboratorios virtuales
- Sensores para toma de datos en laboratorio

Por favor, responda reflexivamente y con sinceridad

¡Muchas gracias por su colaboración!

Los datos solicitados en este cuestionario serán tratados por la Universidad de Granada, con sede en Avda. del Hospicio s/n, 18007 Granada, con la única finalidad de su análisis estadístico, y en ningún caso serán cedidos a terceros. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de la Universidad de Granada, en la dirección anteriormente citada, mediante solicitud escrita acompañada del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Previa lectura de la información sobre el tratamiento de los datos que me han facilitado, doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos registrados a partir de este cuestionario.

- SI, doy mi consentimiento para el uso exclusivo de los datos bajo las condiciones indicadas
- NO doy mi consentimiento para el uso de mis datos

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LAS ENSEÑANZAS
STEM DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(STEMMEL)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
UGR/CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CIUDAD AUTÓNOMA
DE
MELILLA

1.- Género:

- Femenino
 Masculino
 Prefiero no decirlo

2.- Edad:

3.- Imparto clases de...

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Matemáticas en Educación Primaria | <input type="checkbox"/> Biología en Educación Secundaria |
| <input type="checkbox"/> Ciencias en Educación Primaria | <input type="checkbox"/> Física en Educación Secundaria |
| <input type="checkbox"/> Tecnología en Educación Primaria | <input type="checkbox"/> Química en Educación Secundaria |
| <input type="checkbox"/> Matemáticas en Educación Secundaria | <input type="checkbox"/> Tecnología en Educación Secundaria |

4.- Curso/s donde imparto clases:

5.- Evalúa el grado de acuerdo con estas afirmaciones, donde 1 es “muy poco de acuerdo” y 4 es “muy de acuerdo”

		1	2	3	4
1.- Conozco el uso educativo de las siguientes tecnologías emergentes	Realidad aumentada				
	Realidad virtual inmer				
	Robótica educativa				
	Sensores para toma de en laboratorio				
	Impresión 3D				
	Simulaciones y laboratorios virtuales				
2.- Me interesan las siguientes tecnologías emergentes	Realidad aumentada				
	Realidad virtual inmer				
	Robótica educativa				
	Sensores para toma de en laboratorio				
	Impresión 3D				
	Simulaciones y laboratorios virtuales				
3.- Tengo predisposición a usar los contenidos digitales educativos (Internet, redes sociales, etc.)					
4.- Me considero competente en el uso de tecnologías digitales en general					
5.- Utilizo las tecnologías emergentes en mi ocio personal (realidad aumentada, realidad virtual inmersiva, robótica educativa, sensores, impresión 3D, simulaciones y laboratorios virtuales)					

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LAS ENSEÑANZAS
STEM DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(STEMMEL)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
UGR/CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CIUDAD AUTÓNOMA
DE
MELILLA

		1	2	3	4
6.- Utilizo las tecnologías emergentes en mi proceso de enseñanza					
7.- Estoy dispuesto a utilizar (o seguir utilizando) las siguientes tecnologías en mi aula de Educación Primaria/Secundaria	Realidad aumentada				
	Realidad virtual inmersiva				
	Robótica educativa				
	Sensores para toma de datos en laboratorio				
	Impresión 3D				
	Simulaciones y laboratorios virtuales				
8.- Considero que las siguientes tecnologías ofrecen posibilidades educativas para favorecer el aprendizaje en Educación Primaria/Secundaria	Realidad aumentada				
	Realidad virtual inmersiva				
	Robótica educativa				
	Sensores para toma de datos en laboratorio				
	Impresión 3D				
9.- Considero que es relativamente fácil la implementación de las siguientes tecnologías en el aula de Educación Primaria/Secundaria	Realidad aumentada				
	Realidad virtual inmersiva				
	Robótica educativa				
	Sensores para toma de datos en laboratorio				
	Impresión 3D				
10.- Considero que el uso de las tecnologías emergentes ayuda a alcanzar los siguientes objetivos	Promover un aprendizaje significativo				
	Promover el desarrollo de habilidades científicas				
	Favorecer la realización de experimentos en centros que carecen de laboratorios				
	Motivar al estudiantado en las asignaturas STEM				
	Prepara al estudiantado para las demandas sociales digitales				
11.- Considero que es difícil implementar el uso de tecnologías emergentes en el aula porque	El profesorado no está formado				
	Falta apoyo técnico				
	El centro no tiene los medios físicos adecuados				
	Revolucionaría el aula				
	Retrasaría el temario				
	Falta colaboración entre docentes				
Otro ¿cuál?					
12.- Las tecnologías emergentes pueden contribuir a	Promover la inclusión educativa del estudiantado				
	Equilibrar las disparidades socioeconómicas en la educación				
	Reducir la brecha lingüística del estudiantado				

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LAS ENSEÑANZAS
STEM DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(STEMMEL)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
UGR/CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CIUDAD AUTÓNOMA
DE
MELILLA

		1	2	3	4
13.- Utilizaría (o ampliaría el uso de) las tecnologías emergentes en el aula si	Recibiera la formación adecuada				
	El centro tuviera la dotación tecnológica necesaria				
	Las ratios fueran menores				
	No las utilizaría				
	Otro ¿cuál?				
14.- El uso de tecnologías emergentes podría mejorar el aprendizaje de la competencia STEM					
15.- El uso de tecnologías emergentes solucionaría, en parte, el descenso de estudiantado en las carreras STEM					
16.- El uso de tecnologías emergentes podría reducir la brecha de género en los estudios STEM					

Observaciones: